

Tejiendo entre Mundos: Guía Decolonial

Para la Investigación y **Acción**
en **Territorios** Indígenas

INDIWOMINT

Tejiendo entre Mundos: Guía Decolonial

Para la Investigación y Acción
en Territorios Indígenas

Realizado en el marco del proyecto:

Mujeres Indígenas Interconectando Cuerpos, Saberes y Territorios para la Vida.

Autora: Ana María Noguera Durán

Colaboradores: Jörg Müller

Maquetación: Ana Maria Noguera - Jenny Vivian Hincapié Castillo

Diseño e Ilustración : @yokositainfinita

DOI: 10.5281/zenodo.20494051

Este documento es resultado del proyecto INDIWOMINT: Mujeres Indígenas Interconectando cuerpos, saberes y territorios para la vida. Financiado por la Unión Europea [Horizon Programme] bajo el acuerdo de subvención núm. 101149072. Su contenido y materiales son responsabilidad exclusiva de los autores.

Este es un material de acceso abierto distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, que permite el uso, la distribución y la reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite correctamente la obra original.

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Cita sugerida:

Noguera Duran, Ana Maria, and Jörg Müller. "Tejiendo entre Mundos: Guía Decolonial. Para la Investigación y Acción en Territorios Indígenas". Zenodo, June 1, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20494051>.

Contenidos

Prólogo	4
Guía de investigación decolonial en relación al INDIWOMINT	6
Más allá de la ética procedimental: ética situada y prácticas de cuidado	9
Supervisión ética y decisiones situadas en el marco de INDIWOMINT	10
Principios éticos relacionales desde una investigación situada	
Principio 1. El cuidado como principio ético-político transversal que sostiene las prácticas colectivas	12
Principio 2. Investigar desde el cariño y los afectos como práctica epistemológica y ética	15
Principio 3. Respeto a la pluriversidad y a la pluriculturalidad	18
Principio 4. Posicionalidad en la investigación y dentro de los mundos que navegamos	21
Principio 5. Compromiso y reivindicación de los conocimientos indígenas	24
Principio 6. La reflexividad como práctica ética y política de la investigación	27
Principio 7. Protección / No al extractivismo epistemológico	30
Principio 8. La devolución de los datos como práctica ética, relacional y política	33
Conclusiones	36
Investigar como responsabilidad compartida	
Autora de la Guía Decolonial	37
Referencias Bibliográficas	38

Prólogo

En 1996, el cineasta sueco Erling Söderström se integró al equipo de FUNAI liderado por Sydney Possuelo (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil) para registrar el primer contacto con el pueblo Korubo en el Valle del Javari, en la Amazonía. Treinta años más tarde, el director Nathan Grossman revisita este material en *Amazomania* (2026), un documental que acompaña el retorno de Söderström a Brasil para un reencuentro tan incómodo como revelador. Esta obra ofrece un punto de partida clave para cuestionar la mirada colonial, el poder de las imágenes, las demandas de restitución cultural y, sobre todo, las condiciones éticas de cualquier forma de relación con pueblos indígenas en el presente.

Más allá del caso específico que documenta la película, lo que está en juego es una transformación más amplia de la lógica colonial. Si bien la extracción de recursos y la explotación del trabajo siguen siendo centrales, hoy asistimos a una expansión del extractivismo hacia lo inmaterial: imágenes, datos, sonidos, lenguas y sistemas de conocimiento. En este sentido, *Amazomania* pone en evidencia que la producción de conocimiento —incluida la investigación académica— puede operar como una forma de extractivismo académico. Las imágenes del primer contacto revelan una urgencia por capturar, clasificar y poseer visualmente al "otro", mostrando que la cámara no es un dispositivo neutral, sino que puede funcionar como una prolongación de relaciones históricas de violencia y apropiación.

Esta constatación interpela directamente a iniciativas como INDIWOMINT, un proceso de investigación situada desarrollado en colaboración con mujeres indígenas en la Amazonía brasileña, que explora el papel de sus saberes, sistemas de conocimiento y tecnologías en la defensa de la tierra y el territorio frente a la crisis climática, y que constituye el marco desde el cual emerge este proyecto, así como la propuesta de esta guía. Lejos de limitarse a denunciar el extractivismo, INDIWOMINT propone un desplazamiento epistemológico y ético: situar en el centro las relaciones, los saberes situados y la autonomía de los pueblos indígenas —en particular de las mujeres indígenas— como sujetas políticas y productoras de conocimiento.

El documental también expone los marcos binarios que históricamente han estructurado la relación occidental con los pueblos indígenas: la figura del "salvaje violento" y la del "buen salvaje". Ambos imaginarios, aparentemente opuestos, cumplen funciones similares al despojar a las comunidades de su complejidad y de su capacidad de autodeterminación. En las imágenes de 1996, el miedo a la violencia estructura la expedición; tres décadas después, lo que emerge no es una pérdida, sino el desajuste entre las expectativas occidentales y la realidad de comunidades dinámicas, situadas y en transformación. La presencia de tecnologías contemporáneas no indica una erosión de autenticidad, sino la expresión de la capacidad de las comunidades para negociar, adaptar e incorporar elementos externos desde sus propias lógicas y prioridades.

Esta capacidad no puede comprenderse sin reconocer que los Pueblos Indígenas son sujetos políticos plenos, portadores de agendas propias, estrategias de acción y horizontes de futuro que no se reducen ni a la resistencia ni a la preservación de la tradición. En este sentido, las interacciones documentadas en *Amazomania* —incluidas las demandas de restitución de archivos o las condiciones económicas para el uso de imágenes— no deben leerse como signos de "corrupción" o pérdida, sino como expresiones de agencia política en contextos de desigualdad estructural.

Desde la perspectiva de INDIWOMINT, esta agencia se articula profundamente con las relaciones entre cuerpo y territorio, así como con el papel central de los Pueblos Indígenas en la reproducción, defensa y transformación de sistemas de conocimiento. Lejos de ser figuras pasivas o meras depositarias de lo ancestral, los pueblos indígenas son actores clave en la producción de alternativas frente a la crisis climática, la violencia extractiva y las desigualdades globales. Sus prácticas y saberes no solo sostienen la vida en contextos de presión creciente, sino que también configuran propuestas políticas y epistemológicas que desafían las bases mismas del pensamiento dominante. En este contexto, la ética no puede reducirse a protocolos, consentimientos informados o acuerdos contractuales que, con frecuencia, reproducen una lógica de mercado basada en intercambios mínimos. Más bien, el desafío consiste en sostener relaciones a largo plazo, atravesadas por tensiones, negociaciones y responsabilidades mutuas. Esto implica reconocer que las comunidades indígenas no son objetos de estudio ni colaboradoras instrumentales, sino interlocutoras políticas que definen sus propias prioridades, tiempos y condiciones de participación.

Las directrices que se presentan en esta guía, elaboradas en el marco de INDIWOMINT, emergen de este compromiso. Han sido desarrolladas a partir de diálogos sostenidos con comunidades indígenas de la región amazónica de Acre —en particular con los pueblos Shanenawa, Yawanawa, Ashaninka, Huni Kuin y Apurinã—, incorporando sus perspectivas, experiencias y demandas, y reconociendo la centralidad de los Pueblos Indígenas en la construcción de este proceso. Este compromiso, sensible al contexto y a la transformación social, es un eje central que atraviesa todo la guía. Esperamos que las ideas presentadas en este documento nos orienten hacia relaciones más lentas, menos extractivas y mutuamente beneficiosas con las comunidades indígenas.

Jörg Müller

Investigador Senior
Universitat Oberta de Catalunya
Centro de Investigación Interdisciplinar
sobre Transformaciones Sociales
y Culturales (TRANSIC)

Guía de investigación decolonial

en relación al INDIWOMINT

La presente guía está dirigida a investigadoras e investigadores, así como a activistas y personas vinculadas a procesos de investigación social en los campos de las ciencias sociales, las humanidades y los enfoques interdisciplinarios, particularmente en contextos relacionados con territorios originarios y con pueblos indígenas u originarios. Su propósito es ofrecer orientaciones accesibles y prácticas para el desarrollo de investigaciones fundamentadas en principios decoloniales e interculturales, promoviendo prácticas investigativas responsables, situadas y respetuosas, en las que el diálogo con los pueblos y el reconocimiento de sus sistemas de conocimiento orienten y atraviesen todo el proceso de investigación.

Este trabajo se inscribe en las tensiones que atraviesan el quehacer investigativo cuando la producción de conocimiento se realiza junto y con comunidades indígenas, rurales, campesinas y quilombolas. Dichas tensiones interpelan no solo las metodologías empleadas, sino también —y de manera central— las responsabilidades éticas, políticas y epistémicas que implica investigar en diálogo con territorios y colectivos históricamente vulnerados por dinámicas coloniales, extractivas y desarrollistas. En este marco, la investigación no puede concebirse como una práctica neutral ni distante, sino como un campo de relaciones atravesado por asimetrías de poder y disputas profundas sobre el sentido mismo del conocimiento. La pregunta fundamental que guía este ejercicio investigativo es: “¿quién se beneficia con estas investigaciones?”.

Desde esta perspectiva, entendemos las metodologías decoloniales en investigación como enfoques profundamente marcados por agendas activistas orientadas a la justicia social, la soberanía, la autodeterminación y la emancipación, las cuales se materializan a través de alianzas colaborativas y relaciones de investigación no extractivas (Cram & Mertens, 2015).

Asumimos la justicia social como eje motor de estas investigaciones, reconociendo que su realización efectiva exige necesariamente la articulación con otras dimensiones de justicia, entre ellas la justicia epistémica, la justicia territorial y la justicia ontológica. En este sentido, la producción de conocimiento no se concibe como un fin en sí mismo, sino como una práctica situada y relacional, comprometida con la redistribución del poder, el reconocimiento de saberes históricamente subalternizados y la defensa de los territorios y de las formas de vida que los habitan.

En este camino, comprendemos que la investigación indígena está inherentemente ligada a proyectos de autodeterminación y justicia social, y se sustenta en una ética relacional basada en el respeto, la reciprocidad y la responsabilidad hacia las comunidades involucradas (Smith, 2012). Sin embargo, como advierte de la Cadena (2015), estas luchas y prácticas investigativas no se agotan en demandas de redistribución o reconocimiento dentro de los marcos modernos de justicia, sino que implican la defensa de mundos relacionales y de formas de existencia que desbordan las ontologías dominantes. Así, la orientación transformadora de la investigación indígena no solo persigue justicia social y epistémica, sino que se proyecta hacia una justicia ontológica, al reconocer la legitimidad política y ética de múltiples modos de ser, conocer y habitar el territorio.

En esas perspectivas, esta guía ha sido elaborada en el marco del proyecto de investigación Mujeres indígenas interconectando cuerpos, territorios y saberes para la vida (INDIWOMINT), financiado por las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA-2023). El proyecto se orienta a analizar y, sobre todo, visibilizar políticamente los saberes, sistemas de conocimiento y tecnologías desarrolladas por mujeres indígenas en el Amazonas brasileño, particularmente en el territorio de Acre, reconociéndolos no solo como saberes locales, sino como aportes fundamentales y estratégicos para la defensa del territorio, la sostenibilidad de la vida y la disputa de los debates globales sobre el cambio climático.

Esta investigación se inscribe en una perspectiva feminista y decolonial basada en evidencia empírica, que cuestiona los regímenes hegemónicos de conocimiento y las formas extractivas de producción académica, y coloca la defensa de la vida en el centro de la reflexión política y epistemológica. Desde este posicionamiento, el proyecto reconoce la interdependencia radical entre cuerpos, territorios y múltiples formas de vida, y asume que los conocimientos producidos por mujeres indígenas constituyen no solo respuestas frente a la crisis climática, sino alternativas ontológicas y políticas frente a los modelos desarrollistas, coloniales y capitalistas que sostienen dicha crisis.

Inicialmente, el proyecto se propuso elaborar una guía metodológica para acompañar a investigadoras e investigadores en etapas iniciales interesados en este tipo de procesos. Sin embargo, el desarrollo de la investigación evidenció que, más allá de herramientas estrictamente metodológicas, resultaba imprescindible fortalecer principios éticos, políticos y conceptuales que orienten la práctica investigativa. Estos principios buscan contribuir a la reducción de los impactos históricos que los pueblos indígenas y originarios han experimentado como resultado de un modelo de investigación científica de herencia colonial. Dicho modelo ha desconocido sistemáticamente la soberanía de los pueblos sobre sus territorios y conocimientos, al tiempo que ha mitificado y folclorizado sus saberes, reproducido prácticas extractivistas de producción de conocimiento y establecido relaciones de investigación sin compromisos reales ni sostenidos con las comunidades (Stefanoudis et al., 2021; Meza Guzmán et al., 2021).

Como plantea Linda Tuhiwai Smith (1999), académica maorí y una de las voces más influyentes en los debates sobre la descolonización del conocimiento, la investigación no es una práctica neutral ni inofensiva para los pueblos indígenas. Por el contrario, "la palabra misma, 'investigación', es probablemente una de las más sucias en el vocabulario del mundo indígena" (p. 1), en tanto remite a memorias históricas de silenciamiento, extracción y desposesión de saberes. Descolonizar las metodologías, en este contexto, no constituye únicamente una tarea técnica o académica, sino un posicionamiento ético y político frente a un sistema de producción de conocimiento atravesado por lógicas imperiales y jerarquías epistémicas que continúan reproduciendo desigualdades estructurales.

En este sentido, y siguiendo el trabajo de Linda Tuhiwai Smith, consideramos importante comenzar por hacer visibles en nuestros trabajos los límites de los modelos técnico-científicos hegemónicos cuando se enfrentan a realidades complejas. En muchos contextos indígenas y territoriales, el conocimiento no puede comprenderse de manera aislada, ya que está profundamente entrelazado con el territorio, con los cuerpos y con las relaciones que sostienen la vida. Reconocer esta interdependencia resulta fundamental para avanzar hacia objetivos compartidos y para desarrollar investigaciones que sean significativas y útiles para los pueblos, comunidades y organizaciones con las que trabajamos.

Somos conscientes de que estas reflexiones no son nuevas. Sin embargo, las recuperamos aquí como una apuesta por llevar la crítica a la práctica, intentando traducir el pensamiento complejo en orientaciones y acciones concretas. Este ejercicio nos permite, al mismo tiempo, interpelarnos como académicas, activistas y estudiantes, y asumir de manera reflexiva los desafíos éticos, políticos y epistemológicos que implica investigar desde contextos históricamente situados en las márgenes.

Desde esta perspectiva, descolonizar la investigación no constituye un simple ajuste metodológico ni un conjunto de buenas prácticas aplicables de manera neutra. Se trata, más bien, de un posicionamiento político, ético y epistémico que exige reconocer la investigación como un territorio de disputa y asumir de manera consciente desde dónde investigamos, para quiénes y con qué compromisos. Avanzar en esta dirección implica aceptar que no existen espacios neutrales dentro de los sistemas académicos hegemónicos, y que todo ejercicio de producción de conocimiento conlleva responsabilidades concretas frente a los pueblos, los territorios y las múltiples formas de vida involucradas.

En este marco, la apuesta por construir agendas de investigación orientadas a la transformación social, que emerjan desde los propios pueblos y no sobre ellos, requiere generar herramientas, redes y modos de trabajo colectivo que posibiliten sostener estos procesos en el tiempo. Ello supone aprender a posicionarnos estratégicamente, a escuchar, a acompañar y a corresponsabilizarnos, comprendiendo que investigar desde y con los márgenes implica también transformar nuestras propias prácticas, ritmos y formas de habitar el conocimiento.

Asimismo, resulta fundamental dejar de romantizar los sistemas de conocimiento indígenas, frecuentemente concebidos como exclusivamente abstractos, simbólicos o cualitativos. Trabajar con métodos mixtos, desde el respeto, la reciprocidad y la autodeterminación de los pueblos, no solo es compatible con estos sistemas de conocimiento, sino que puede contribuir de manera concreta y efectiva a procesos reales de transformación social. Comprender las ontologías relacionales como fundamento del conocimiento no como un principio abstracto, sino como una posición política resulta clave para avanzar en esta dirección, en la medida en que cuestiona la separación moderna entre sujeto, objeto, territorio y vida.

Siguiendo a autoras y autores indígenas de diferentes latitudes, como Smith (1999), Wilson (2008) y Chilisa (2012), el conocimiento se produce y se valida en redes de relaciones que involucran a las personas consigo mismas, con otros seres humanos y no humanos, con el territorio y con el cosmos. Asumir esta relacionalidad no implica celebrar la diversidad desde una lógica culturalista, sino disputar activamente los regímenes hegemónicos de conocimiento que han jerarquizado saberes, negado soberanías epistémicas y legitimado prácticas extractivas. Desde este enfoque, investigar en contextos culturalmente diversos exige metodologías flexibles y multimétodo que no solo reconozcan estas múltiples capas relacionales, sino que asuman sus implicaciones éticas y políticas en escenarios de desigualdad epistemológica, tomando posición sobre qué realidades se legitiman, cuáles se silencian y con qué efectos (Cram & Mertens, 2015).

A partir de este reconocimiento crítico es posible contribuir a que los conocimientos tradicionales indígenas no sean reducidos a patrimonio cultural o a recursos simbólicos, sino que se sostengan como prácticas vivas, políticamente relevantes y ancladas en la autodeterminación de los pueblos, fortaleciendo vínculos intergeneracionales y formas propias de pensamiento y vida (Guerra Schleef, 2017). Desde aquí se abren las orientaciones que siguen, concebidas no como recetas técnicas, sino como herramientas para caminar la investigación como un espacio de responsabilidad compartida, disputa epistémica y defensa de la vida, en clave de justicia social, epistémica y transformativa.

Por último, destacamos que desde nuestras perspectivas, la investigación está profundamente tejida por afectos. Lejos de ser accesorios, estos constituyen una dimensión ética central del quehacer investigativo. Investigar desde y con los pueblos implica reconocer que el conocimiento se produce en relaciones vivas, atravesadas por historias, memorias, emociones y responsabilidades que no pueden neutralizarse sin reproducir lógicas coloniales (Smith, 2021).

En este sentido, sostenemos que el involucramiento afectivo no debilita la investigación; por el contrario, constituye una condición ética de posibilidad para investigar de manera justa. El compromiso, el cuidado y la responsabilidad hacia las relaciones, los territorios y las comunidades emergen así como pilares de una investigación descolonizada, orientada a la defensa de la vida y a la continuidad de los vínculos colectivos. Investigar, en última instancia, también es aprender en comunidad: caminar juntos y asumir que cada decisión metodológica es, al mismo tiempo, una decisión relacional, ética y política.

Más allá de la ética procedimental: ética situada y prácticas de cuidado

La ética de la investigación suele presentarse principalmente como un conjunto de requisitos formales que deben cumplirse para obtener la aprobación de un proyecto. En este marco, los comités de ética evalúan aspectos como el consentimiento informado, la confidencialidad de la información, la protección de las personas participantes, la minimización de riesgos o la prevención de daños y estigmatizaciones. Estos procedimientos son necesarios y constituyen un punto de partida fundamental para cualquier investigación responsable.

Sin embargo, desde una perspectiva decolonial y especialmente cuando se investiga en contextos indígenas y territoriales resulta fundamental comprender que la ética no se agota en estos procedimientos. Contar con una aprobación institucional no garantiza, por sí sola, que una investigación se desarrolle de manera justa, respetuosa y responsable a lo largo del tiempo (INTERMAPS, 2026). En estos contextos, la ética no es un momento puntual del proceso investigador, sino una práctica constante que debe acompañar cada decisión que se toma antes, durante y después del trabajo de campo (IDEM).

Descolonizar las metodologías implica cuestionar la idea de que la investigación pueda realizarse desde una posición neutral y distante (Smith, 2021). El conocimiento se produce siempre en relación con personas, territorios, historias y memorias, y esas relaciones están atravesadas por desigualdades, expectativas, afectos y responsabilidades. Por ello, muchos de los dilemas éticos más relevantes no pueden preverse completamente en la etapa de diseño del proyecto ni resolverse únicamente mediante la aplicación de normas generales.

A partir de diversas experiencias investigativas compartidas en el trabajo de campo especialmente en contextos marcados por violencias históricas y coloniales, como los territorios indígenas emergen situaciones inesperadas que exigen un profundo respeto: a veces pausa, silencio, una escucha sensible alejada de los propósitos estrictamente "investigativos"; otras veces, saber retirarse, dar tiempo y cuidar tanto del territorio como de las vidas que lo habitan. Estas situaciones demandan sensibilidad y flexibilidad, además de diversas capacidades de respuesta. Preguntas como qué preguntar, cuándo hacerlo, cómo registrar la información, qué compartir, qué omitir, cómo devolver los resultados o cómo sostener los vínculos más allá del proyecto forman parte cotidiana del quehacer investigativo. En estos casos, la ética se convierte en una práctica reflexiva situada, más que en el simple cumplimiento de un protocolo.

Por esta razón, esta guía propone ampliar la comprensión de la ética investigativa, integrando a la ética procedimental una ética situada del cuidado y de la responsabilidad relacional. Desde esta perspectiva, el cuidado no es un añadido emotivo ni una cuestión secundaria, sino un principio central de la investigación descolonizada. Cuidar implica prestar atención al bienestar de las personas y comunidades involucradas, a la calidad de las relaciones que se construyen y a los impactos visibles e invisibles que la investigación puede generar en los territorios.

Investigar de manera ética, en este sentido, supone cultivar disposiciones y prácticas que van más allá del seguimiento de reglas formales: respeto, reciprocidad, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, responsabilidad colectiva y compromiso sostenido en el tiempo. Desde los enfoques decoloniales e interculturales que orientan esta guía, la ética se entiende como una práctica viva, relacional y política, orientada no solo a evitar daños, sino a contribuir activamente a la defensa de la vida, al fortalecimiento comunitario y a la continuidad de los vínculos colectivos.

Asimismo, es necesario reconocer que los marcos éticos convencionales incluidos muchos protocolos institucionales y exigencias editoriales no siempre consideran como una dimensión ética central la gestión, la devolución y el control comunitario de los datos.

En numerosos contextos, los requisitos de "ciencia abierta", acceso abierto o depósito de información en repositorios institucionales se imponen sin evaluar previamente si las comunidades están de acuerdo con estos usos, ni si tales prácticas respetan sus formas de gobernanza, sus tiempos, memorias y derechos colectivos. Desde una ética situada, estas exigencias no pueden asumirse de manera automática, ni descontextualizada.

Por ello, esta guía subraya que la ética no puede delegarse exclusivamente en los comités institucionales y que cada investigador o equipo de investigación tiene la responsabilidad ética de construir, junto con las comunidades, protocolos propios que regulen el cuidado en la extracción, el procesamiento y la devolución de los datos (Ortenzi et al., 2025). Del mismo modo, se destaca como principio fundamental facilitar la devolución de los datos como una práctica relacional, ética y de soberanía, entendida como un principio ético metodológico y decolonial que debe ser considerado a lo largo de todo el proceso investigativo, y sobre el cual se profundizará más adelante. Asumir esta responsabilidad implica reconocer que los datos no pertenecen a la academia, ni a las instituciones, ni a investigadores, sino a las relaciones y territorios que los generan, y que su manejo constituye una decisión ética y política que atraviesa todo el proceso de investigación.

Supervisión ética y decisiones situadas en el marco de INDIWOMINT

En el caso específico de INDIWOMINT, el proyecto se desarrolló bajo la supervisión del Comité Institucional de Ética de la Universitat Oberta de Catalunya, cumpliendo con la normativa exigida por los estándares éticos internacionales vigentes en el marco de la Unión Europea, incluidos los lineamientos de protección de datos, integridad de la investigación y principios FAIR. No obstante, desde el inicio del proyecto se asumió una postura crítica frente a estos marcos, reconociendo que, si bien constituyen un requisito necesario, no siempre resultan suficientes para garantizar la protección ética de comunidades indígenas ni para responder a la complejidad de los contextos territoriales en los que se inscribe la investigación.

Por ello, además del cumplimiento de los requisitos institucionales, el proyecto se propuso implementar de manera situada los principios CARE (Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility y Ethics) y abrir espacios de discusión continua sobre las limitaciones de los comités de ética convencionales, frecuentemente diseñados desde y para contextos del Norte Global. Estas reflexiones permitieron problematizar las tensiones entre los estándares internacionales de investigación y los principios de autodeterminación, soberanía y cuidado colectivo defendidos por los pueblos indígenas.

El proyecto contó, además, con el acompañamiento de una asesora ética externa, seleccionada por su amplia experiencia en investigaciones desarrolladas con comunidades indígenas. Si bien su conocimiento de las normativas de investigación de alcance global fue un aporte relevante, su principal contribución residió en su posicionamiento ético basado en el cuidado, el respeto y la defensa de la autonomía de los pueblos indígenas, lo que permitió sostener una mirada crítica y reflexiva a lo largo de todo el proceso.

Durante el desarrollo de INDIWOMINT se llevaron a cabo reuniones periódicas de reflexión ética, junto con el grupo asesor del proyecto y con la asesora de ética, en las que se abordaron cuestiones que exceden los protocolos institucionales establecidos. Estas instancias permitieron revisar de manera continua las decisiones metodológicas y éticas desde una lógica de cuidado transversal, reconociendo que los acuerdos iniciales no son documentos cerrados, sino procesos vivos que requieren ajustes en diálogo con las comunidades. En este sentido, en varias ocasiones los protocolos de autorización de investigación en las comunidades, fueron reescritos conjuntamente con las participantes, para responder a cambios contextuales, inquietudes emergentes o nuevas decisiones colectivas.

Un ejemplo concreto de este enfoque fue la discusión en torno al anonimato de las interlocutoras. Lejos de asumir esta práctica como una medida automática de protección, la decisión fue tomada de manera conjunta con las mujeres participantes, compartiendo de forma clara los riesgos y las posibilidades asociados a la visibilización de sus identidades dentro de la investigación. En el contexto de INDIWOMINT, la mayoría de las interlocutoras lideresas indígenas con trayectorias extensas de militancia en la defensa de sus territorios, cuerpos, culturas y formas de vida manifestaron de manera casi unánime su deseo de mantener pública su identidad, entendiendo el reconocimiento no solo como un riesgo, sino también como una estrategia política y una forma de justicia.

Asimismo, los protocolos de autorización de la investigación no fueron impuestos bajo la forma escrita convencional, ya que, en algunos contextos, la firma de documentos puede representar un riesgo o un gesto de desconfianza. En coherencia con los principios de autodeterminación indígena, los consentimientos fueron registrados mediante grabaciones de audio, previa explicación detallada del proyecto y de los derechos de las participantes, garantizando así un consentimiento informado, situado y culturalmente pertinente.

Dado que el proyecto se desarrolla y se difunde desde Europa, las propias participantes entendieron que INDIWOMINT podía funcionar como un altavoz internacional para visibilizar sus demandas y fortalecer la defensa de sus vidas y territorios. Esta decisión reafirma la importancia de concebir el cuidado no como una fórmula universal, sino como una práctica situada, dialogada y políticamente consciente, construida junto con las personas y colectivos involucrados en la investigación, y sostenida más allá de los marcos normativos institucionales.

Principio

1

El cuidado como **principio ético**, político transversal que sostiene las prácticas colectivas

Principios éticos relacionales

desde una investigación situada

El cuidado no se entiende aquí como un gesto complementario ni como una disposición individual, sino como un eje estructurante del quehacer investigativo. Asumir el cuidado como principio ético-político implica situar el bienestar de las personas, los colectivos y los territorios en el centro de las decisiones metodológicas, reconociendo que toda práctica de investigación produce efectos relacionales, emocionales y políticos.

Siguiendo a Bell Hooks, el cuidado y los afectos no pueden comprenderse como disposiciones privadas o meramente emocionales, sino como prácticas éticas y políticas que orientan nuestras acciones cotidianas y nuestras formas de producir conocimiento. Asumir una ética del cuidado implica movilizar responsabilidad, respeto y conocimiento en las relaciones que la investigación crea (hooks, 1999). Desde esta perspectiva, investigar con cuidado se convierte en una contrapráctica frente a las lógicas de dominación y extracción que históricamente han atravesado la producción académica (hooks, 1999). Investigar desde una ética del cuidado supone rechazar la distancia emocional y moral que legitima la objetivación de las personas, y asumir que toda relación de conocimiento implica vínculos, afectos y obligaciones mutuas.

Desde esta perspectiva, cuidar también significa discernir los tiempos y los ritmos del proceso investigativo: saber cuándo avanzar, cuándo detenerse y cuándo reformular el camino. Investigar desde el cuidado exige sensibilidad frente a los contextos, atención a las condiciones materiales y emocionales, y una práctica sostenida de escucha activa, tanto de lo que se dice como de lo que se calla. Supone, además, la creación en la medida de lo posible de espacios seguros para quienes interlocutamos y con quienes construimos investigación, así como una disposición a aprender desde la relación, más que desde la extracción de información.

El cuidado a lo largo del proceso investigativo atraviesa todas sus etapas y orienta decisiones éticas, relacionales y políticas. Desde el diseño de la investigación, implica anticipar posibles riesgos emocionales, políticos o comunitarios, así como reflexionar críticamente sobre qué preguntas formular, cómo hacerlo y en qué condiciones, atendiendo a los contextos específicos y a las relaciones de poder en las que el conocimiento se produce.

En este sentido, una práctica de cuidado indispensable en territorios indígenas es reconocer la autoridad de las y los mayores y, además de contar con la autorización de las organizaciones representativas, obtener también el consentimiento de quienes lideran y sostienen la vida comunitaria.

El cuidado es respeto y, en el trabajo de campo, implica respetar emociones, silencios y tiempos personales y colectivos, así como saber detenerse ante situaciones de incomodidad, sobrecarga o posible daño, priorizando siempre el bienestar de las personas.

En el análisis y la escritura, el cuidado se traduce en un tratamiento responsable de los testimonios y saberes compartidos, evitando su descontextualización o instrumentalización, y reconociendo los marcos relacionales y territoriales en los que fueron producidos.

En muchas ocasiones, las personas confían en los procesos de investigación saberes, confidencias u otras informaciones que, aun siendo relevantes para el análisis académico, pueden implicar riesgos para las comunidades. En estos casos, el cuidado exige discernimiento ético: cierta información puede y debe permanecer bajo resguardo del investigador y, en la medida de lo posible, no ser incorporada ni compartida en plataformas públicas o virtuales.

Finalmente, cuidar también implica prestar atención a las formas de nombrar experiencias sensibles, evitando

exposiciones innecesarias de personas o colectivos, y garantizando procesos de devolución respetuosos, claros y accesibles. Devolver los resultados es, en este sentido, una práctica de cuidado relacional que reconoce las responsabilidades éticas y políticas que conlleva la circulación pública de los conocimientos producidos.

Un ejemplo concreto de este enfoque fue la discusión en torno al anonimato de las interlocutoras. Lejos de asumir esta práctica como una medida automática de protección, la decisión fue tomada de manera conjunta con las mujeres participantes, compartiendo de forma clara los riesgos y las posibilidades asociados a la visibilización de sus identidades dentro de la investigación. En el contexto de INDIWOMINT, la mayoría de las interlocutoras líderes indígenas con trayectorias extensas de militancia en la defensa de sus territorios, cuerpos, culturas y formas de vida manifestaron de manera casi unánime su deseo de mantener pública su identidad, entendiendo el reconocimiento no solo como un riesgo, sino también como una estrategia política y una forma de justicia.

Asimismo, los protocolos de autorización de la investigación no fueron impuestos bajo la forma escrita convencional, ya que, en algunos contextos, la firma de documentos puede representar un riesgo o un gesto de desconfianza. En coherencia con los principios de autodeterminación indígena, los consentimientos fueron registrados mediante grabaciones de audio, previa explicación detallada del proyecto y de los derechos de las participantes, garantizando así un consentimiento informado, situado y culturalmente pertinente.

Dado que el proyecto se desarrolla y se difunde desde Europa, las propias participantes entendieron que INDIWOMINT podía funcionar como un altavoz internacional para visibilizar sus demandas y fortalecer la defensa de sus vidas y territorios. Esta decisión reafirma la importancia de concebir el cuidado no como una fórmula universal, sino como una práctica situada, dialogada y políticamente consciente, construida junto con las personas y colectivos involucrados en la investigación, y sostenida más allá de los marcos normativos institucionales.

Práctica

La investigación no es solo producción de datos; es creación de relaciones que generan efectos reales en personas, comunidades y territorios. Antes de iniciar la investigación, reflexionen colectivamente: **¿Qué relaciones va a crear esta investigación?** Pregúntense no solo qué quieren saber, sino qué implica saberlo.

Cuidar no es reaccionar cuando hay un problema, sino anticipar riesgos éticos, emocionales y políticos desde el diseño. Revisar las preguntas de investigación y ver si pueden generar daño, exposición o incomodidad. Piensa qué no es necesario preguntar o registrar.

Aprende a escuchar (también los silencios) **Escuchar es una práctica ética.** Los silencios, las pausas y las evasiones también comunican límites. No insistir cuando una persona evita un tema. Aceptar que no todo debe ser dicho ni registrado.

*Quando el interés académico entra en tensión con el cuidado, el cuidado **debe prevalecer.***

Principio **Investigar** desde el
2 cariño y los afectos,
como práctica
epistemológica y ética

Principios éticos relacionales desde una investigación situada

Creemos en la investigación como una experiencia de encuentro y vínculo, más que como una relación instrumental entre sujetos que investigan y sujetos investigados. Desde el cariño surge el compromiso: los afectos y los sentimientos no se entienden como obstáculos para el conocimiento, sino como fuerzas que orientan la reflexión, acompañan las formas de relacionamiento y sostienen procesos de transformación social. En este sentido, el cariño no se concibe como una emoción privada, sino como una práctica ética y política que compromete a quienes investigan con las vidas, los territorios y las relaciones que hacen posible el conocimiento (Hooks, 1999).

En un enfoque de investigación decolonial, investigar desde el cariño supone desafiar la noción del investigador como figura distante, neutral o "desapegada", heredada de tradiciones positivistas occidentales. Este principio cuestiona el supuesto epistémico que ha privilegiado la cognición racional como forma superior de inteligencia legítima, estableciendo separaciones jerárquicas entre razón, cuerpo y emociones. Como ha señalado Sara Ahmed, las emociones no son meras respuestas individuales, sino prácticas que circulan, producen sentido y organizan relaciones de poder; ignorarlas supone invisibilizar dimensiones centrales de la vida social y del conocimiento (Ahmed, 2004).

Reconocer el valor epistemológico de los afectos permite ampliar los marcos de comprensión y habilitar modos de conocer situados, relacionales y responsables, en los que el conocimiento se construye a partir del vínculo, la implicación y la corresponsabilidad. Desde una perspectiva decolonial, esta apuesta se articula con la crítica de Linda Tuhiwai Smith a la investigación entendida como práctica extractiva y deshumanizante, proponiendo en su lugar una investigación basada en la relación, la rendición de cuentas y el respeto a los pueblos y territorios involucrados (Smith, 2012; 2021).

Desde esta perspectiva, las emociones no constituyen un obstáculo para el rigor investigativo, sino una dimensión central para comprender experiencias, contextos y relaciones de poder, especialmente en investigaciones desarrolladas en territorios indígenas o en diálogo con saberes no hegemónicos. Investigar desde el cariño implica, así, una reconfiguración ética del conocer, en la que la cercanía, la escucha y la implicación se asumen como condiciones necesarias para una producción de conocimiento justa y comprometida (Snow et al., 2016; Vásquez-Fernández et al., 2018; Meza Guzmán et al., 2021).

Es fundamental aclarar que el cariño al que aludimos en esta investigación no remite a una idealización de las relaciones ni a una romantización del trabajo en territorio, y tampoco implica una apropiación de identidades, saberes o experiencias que no nos pertenecen. Por el contrario, investigar desde el cariño supone asumir una implicación ética basada en el compromiso, la responsabilidad y el reconocimiento de límites, especialmente cuando se trabaja con comunidades indígenas y otros colectivos históricamente vulnerabilizados.

Desde esta perspectiva, el cariño no se expresa como cercanía acritica o identificación total, sino como una obligación relacional que implica hacerse cargo de los efectos esperados e inesperados que la investigación produce. Como advierte bell hooks, el amor y el cuidado, entendidos como prácticas ético-políticas, exigen responsabilidad, respeto y justicia; no pueden reducirse a gestos afectivos desprovistos de rendición de cuentas ni confundirse con formas de consumo emocional del sufrimiento o de las luchas de otras personas (hooks, 1999).

En diálogo con ello, Linda Tuhiwai Smith subraya que una de las violencias históricas de la investigación colonial ha sido la apropiación de identidades, historias y conocimientos indígenas, muchas veces legitimada por vínculos afectivos mal

entendidos o por narrativas de "cercanía" que invisibilizan las asimetrías de poder. Frente a ello, la autora propone una ética de la investigación basada en la responsabilidad prolongada, la rendición de cuentas y el respeto a la autodeterminación, donde el vínculo no autoriza la extracción, sino que impone límites claros sobre qué puede conocerse, narrarse y circularse (Smith, 2012; 2021). Por ello, politizar el cariño implica también desromantizarlo y asumir que la implicación afectiva requiere vigilancia ética, especialmente para no convertir el

vínculo en una forma sutil de apropiación o de borrado de las diferencias (Ahmed, 2004).

El compromiso afectivo se traduce así en prácticas concretas de cuidado, confidencialidad, devolución y respeto por la autonomía de los pueblos y territorios involucrados. Lejos de diluir las responsabilidades del investigador, el cariño, entendido desde este marco, las intensifica, obligando a reconsiderar continuamente qué significa investigar de manera justa, no extractiva y políticamente responsable.

Práctica

- **El cariño no implica ausencia de rigor.** La confianza es una responsabilidad, no un recurso metodológico.

- **Los vínculos contruidos no habilitan automáticamente mayores niveles de acceso,** registro o publicación; por el contrario, aumentan la responsabilidad de cuidado y resguardo.

- **No confundir cercanía con disponibilidad** permanente.

- **Investigar desde el cariño implica respetar límites** emocionales, tiempos personales y cargas de cuidado, sin demandar presencia, relato o acompañamiento más allá de lo acordado.

- **Reconocer los afectos** que moviliza la investigación.

- **Alegría, incomodidad, enojo, tristeza o cansancio forman parte del proceso** y deben ser identificados y reflexionados críticamente, sin ser ocultados ni instrumentalizados.

- **Cuidar también supone saber retirarse.**

- **El compromiso afectivo no autoriza a hablar en nombre de las comunidades.** Aun desde relaciones cercanas, la investigación debe evitar apropiarse de voces, experiencias o luchas que no le pertenecen.

*El cariño, cuando es ético, no amplía el acceso al conocimiento: **amplía la responsabilidad** sobre sus efectos.*

Principio

3

**Respecto a la
pluriversidad y a la
pluriculturalidad.**

Principios éticos relacionales

desde una investigación situada

En los espacios de intercambio que hemos sostenido con distintas aldeas y liderazgos de pueblos indígenas de Acre especialmente Shanenawa, Yawanawa, Asháninka, Huni Kuin y Apurinã hemos aprendido que el respeto constituye una noción mucho más profunda, situada y relacional que aquella que suele predominar en los marcos del pensamiento occidental. En perspectivas atravesadas por formas pluriversales indígenas de pensamiento, el respeto no se comprende únicamente como una norma moral ni como una regla de convivencia entre sujetos humanos, sino como un principio fundamental de reciprocidad que rige las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual. Se trata de una relacionalidad viva y compleja, orientada a sostener la armonía entre todos los seres que habitan el planeta.

Desde los enfoques relacionales venimos proponiendo en esta "guía", el mundo no está compuesto por entidades aisladas, sino por entramados de relaciones en los que los seres existen en y a través de sus vínculos. En este marco, el respeto no puede reducirse a una actitud humana hacia un "entorno", sino que implica reconocer al territorio como un conjunto de relaciones vivas, habitadas por múltiples formas de existencia con agencia propia (de la Cadena, 2015; Escobar, 2015). Desde esta comprensión, el respeto se teje a partir de relaciones de equilibrio con la floresta y con los seres visibles e invisibles que conforman el territorio. Estas relaciones no se organizan desde lógicas de extracción, apropiación o dominio, sino desde vínculos de intercambio, cuidado y corresponsabilidad, en los que el territorio

es concebido como un entramado vivo y relacional, y no como un recurso disponible. Como señala de la Cadena, en muchos contextos indígenas los territorios no son paisajes ni bienes naturales, sino "seres-tierra" con los que se establecen relaciones éticas y políticas que no pueden traducirse plenamente en categorías modernas sin perder su sentido ontológico.

Respetar la pluriculturalidad y la interculturalidad implica, asimismo, reconocer que los sistemas de conocimiento indígenas no son homogéneos, ni universales, ni transferibles de forma descontextualizada. Se trata de conocimientos situados, inseparables de prácticas específicas, de formas propias de producir, transmitir y validar saberes, así como de relaciones históricas y territoriales concretas. Es clave entender que la pluriversidad, nos orienta a pensar unas únicas maneras de vivir el mundo ni un único mundo, sino expresiones de mundos distintos que coexisten, y cuya legitimidad epistemológica no puede ser subordinada a la racionalidad moderna dominante (Escobar, 2015).

Este principio supone también el reconocimiento y la valoración de los saberes originarios, afirmando la autoridad epistémica de las y los mayores, la organización de cada pueblo y la centralidad de procesos de aprendizaje basados en la experiencia, la observación atenta, la escucha y el tiempo compartido. El conocimiento, en este sentido, no se separa de la vida comunitaria ni de las responsabilidades colectivas que lo sostienen, y se produce siempre en relación con los territorios y las formas de vida que lo hacen posible.

Asimismo, el respeto implica el cumplimiento riguroso de los protocolos que se establecen con las comunidades, con sus líderes y asociaciones, más allá de los marcos legales. Estos protocolos no son meros procedimientos formales, sino formas de cuidado del entramado relacional que sostiene la comunidad y el territorio.

Respetar a las comunidades implica también comprender sus propias formas organizativas y contar con la aprobación de la comunidad indígena, de sus órganos de gobernanza o de los comités de ética comunitarios. Este paso debe formar parte explícita de la metodología de investigación. Incluir esta información en artículos académicos revisados por pares

junto con la procedencia, la propiedad y las condiciones de uso de los datos indígenas contribuye a visibilizar responsabilidades epistemológicas y políticas, y a cuestionar las jerarquías que históricamente han deslegitimado estos marcos éticos (Liboiron, 2021; Jennings et al., 2023).

Estos actos no constituyen simples trámites administrativos ni exigencias formales, sino condiciones éticas y políticas fundamentales para una investigación no extractiva. Son prácticas que asumen responsabilidades y establecen compromisos reales y sostenidos con las comunidades y los territorios en los que el conocimiento se produce y a los que, necesariamente, debe retornar.

Práctica

- **Informarse previamente** sobre la historia, organización social y formas propias de toma de decisiones de la comunidad.
- **Respetar los tiempos comunitarios**, evitando imponer cronogramas externos o lógicas de productividad académica.
- **Participar desde una disposición de escucha**, evitando interrumpir, corregir o reinterpretar desde marcos teóricos externos sin consentimiento.
- **Reconocer explícitamente la autoridad** epistémica de los mayores, lideresas y sabedoras/es locales.

- **Ajustar las metodologías de investigación** a las dinámicas comunitarias, y no al revés.
- **La flexibilidad es una condición central de la investigación en territorios indígenas**, en tanto exige adaptarse a los tiempos, espacios, lenguas y dinámicas cotidianas de las comunidades. De igual manera, implica respetar los momentos comunitarios de crisis, celebración, ritual y duelo, priorizando las agendas indígenas por sobre las exigencias externas del proceso investigativo (Chilisa, 2012; Martin, 2008).

Principio

4

Posicionalidad en la
investigación y dentro
de los mundos que
navegamos

Principios éticos relacionales desde una investigación situada

La posicionalidad reconoce que toda investigación está atravesada por la ubicación social, histórica, política, cultural y epistémica de quien investiga. La investigación no es un ejercicio académico distante ni neutral, sino una práctica en la que siempre hay algo en juego y que se produce en contextos sociales y políticos concretos (Smith, 2012). No existe una mirada universal: el lugar desde el cual se investiga condiciona las preguntas que se formulan, las metodologías que se eligen, las relaciones que se establecen en el territorio y las interpretaciones que se producen.

Asumir la posicionalidad desde una mirada decolonial implica un ejercicio continuo de reflexividad crítica, mediante el cual la persona investigadora reconoce sus privilegios, limitaciones, incomodidades, desacuerdos y contradicciones. Este reconocimiento resulta particularmente relevante cuando la investigación se desarrolla en contextos indígenas, donde las universidades, las ciencias occidentales y los propios investigadores han sido históricamente parte de procesos de despojo, silenciamiento y extractivismo epistemológico.

La posicionalidad cobra especial relevancia cuando no estamos de acuerdo con determinadas situaciones, decisiones o dinámicas que emergen en el trabajo de campo. Desde una ética decolonial, el desacuerdo no habilita la imposición de marcos externos ni la descalificación de las prácticas locales; por el contrario, exige una reflexión profunda sobre cómo se gestionan esos desacuerdos, qué voces se privilegian y qué relaciones se ponen en riesgo. Investigar éticamente no implica borrar las tensiones, sino asumirlas con responsabilidad, cuidado y respeto, reconociendo los límites de nuestra comprensión y de nuestra autoridad epistémica.

Asumir la posicionalidad, en este marco, también implica reconocer que nuestro desacuerdo con determinadas prácticas o decisiones comunitarias no nos coloca automáticamente en una posición de

autoridad epistémica. Investigar desde un camino decolonial supone reconocernos como parte de un sistema colonial que ha moldeado, en mayor o menor medida, nuestras formas de razonar y de interpretar el mundo, uno de los gestos centrales del colonialismo ha sido transformar la incomodidad del sujeto dominante en justificación para corregir, interpretar o intervenir en la vida de los otros (Kilomba, 2019). Por ello, una investigación ética no elimina los desacuerdos, sino que se interroga críticamente sobre ellos, evitando que la diferencia se traduzca en imposición, exotización o apropiación.

Como han señalado autoras y pensadores indígenas y afrodescendientes como Linda Tuhiwai Smith, Lorena Cabnal, Marisol de la Cadena, Ochy Curiel, y Ailton Krenak (entre otros). La posicionalidad exige, además, comprender que el conocimiento no se produce desde fuera del territorio. Investigar implica entrar querámoslo o no en un entramado vivo de vínculos, memorias, afectos y desigualdades preexistentes: no existe una posición de observador externo: la sola presencia de quien investiga modifica las dinámicas comunitarias y genera expectativas, riesgos y responsabilidades. La persona investigadora es siempre un sujeto en relación, cuyas conductas, silencios y decisiones tienen impactos concretos en la vida colectiva.

Asumir la posicionalidad también supone rechazar la apropiación individual del conocimiento y cuestionar las lógicas académicas que consagran la autoría individual por encima de los procesos colectivos. Toda producción intelectual realizada en territorios indígenas es el resultado de relaciones de confianza, apertura y tiempo compartido, sostenidas por las comunidades. Por ello, la posicionalidad es inseparable de la rendición de cuentas, la corresponsabilidad y el compromiso ético a largo plazo. Como advierte Smith, investigar sin asumir estas responsabilidades reproduce las mismas lógicas coloniales que se pretende cuestionar.

Práctica

Pregúntese: **¿Desde qué lugar hablo y desde qué lugar no?** Reconozca cómo su formación, lengua, y procedencia influyen en la investigación.

- **Reconocer privilegios y límites sin buscar legitimación.**

Identifique los privilegios que porta (académicos, raciales, económicos, geopolíticos). Evite convertir la reflexividad en una justificación de su presencia o de sus decisiones.

- **Gestionar éticamente el desacuerdo.** Cuando no esté de

acuerdo con prácticas o decisiones locales, no imponga marcos externos. Pregúntese: ¿Desde dónde nace mi desacuerdo? ¿A quién beneficia y a quién perjudica expresarlo o intervenir?

- **Evitar hablar por otros.** No traduzca ni represente experiencias que no le han sido confiadas explícitamente. Diferencie con claridad entre interpretar, acompañar y hablar en nombre de. Priorice la voz directa de las comunidades siempre que sea posible.

Dialogue, escuche y, cuando sea necesario, aprenda a retirarse o a no intervenir.

Principio

5

Compromiso y
reivindicación de
los conocimientos
indígenas

Principios éticos relacionales desde una investigación situada

Descolonizar la investigación supone comprender el trabajo académico como una práctica social y política comprometida, situada en relaciones históricas atravesadas por el colonialismo, el despojo territorial y el extractivismo epistémico. Desde esta perspectiva, la investigación no puede reducirse a la producción de conocimiento para la academia o para las instituciones, sino que debe orientarse a procesos de colaboración, corresponsabilidad y restitución, reconociendo la autoridad epistémica y política de los pueblos indígenas y el derecho a decidir sobre los usos, sentidos y beneficios del conocimiento producido (Alonso Bejarano et al., 2019).

Este principio exige compromisos sostenidos en el tiempo y formas de trabajo colaborativo que no se limiten a la duración del proyecto ni respondan únicamente a intereses académicos. Investigar de manera decolonial implica retribuir a las comunidades de formas definidas colectivamente y asumir que, dada la larga historia de extractivismo intelectual, los pueblos indígenas deben recibir un mayor beneficio del proceso investigativo. Esto incluye beneficios materiales, políticos, simbólicos y organizativos, y también el derecho a poner límites, redefinir objetivos o rechazar la investigación, cuando así lo consideren (Smith, 2008; Tuck, 2009; Snow et al., 2016).

Asumir este compromiso requiere, además, no omitir ni suavizar la historia colonial de opresión, violencia y abuso, cuyas continuidades siguen configurando desigualdades e injusticias presentes. Como advierte Linda Tuhiwai Smith, la investigación ha sido históricamente una herramienta clave del colonialismo, por lo que investigar éticamente implica reconocer esa herencia y hacerse responsable de ella antes, durante y después del trabajo en territorio. No se trata de "incluir" a los pueblos indígenas en agendas ya definidas, sino de reorientar la investigación en función de sus luchas,

proyectos de vida y formas propias de conocimiento (Smith, 2008).

Los conocimientos indígenas no son meros "saberes culturales" que puedan incorporarse a la ciencia moderna, sino que forman parte de otros modos de existencia y de otros mundos en relación. Reconocer y reivindicar estos conocimientos implica cuestionar el supuesto de un único mundo y un único régimen válido de conocimiento, y abrir la investigación a un pluriverso de perspectivas, ontologías y prácticas, sin subordinarlas a marcos académicos hegemónicos (Escobar, 2015; de la Cadena, 2015). Reivindicar los conocimientos indígenas implica no hablar por otros, no apropiarse de sus luchas ni traducirlas únicamente en clave académica, y asumir que el compromiso político del conocimiento exige descentrar la propia voz y redistribuir la autoridad epistémica (Espinosa, 2014).

En conjunto, este principio afirma que no puede haber investigación ética decolonial sin compromiso político ni sin una reivindicación activa de los conocimientos indígenas. Comprometerse implica asumir responsabilidades, aceptar límites, transformar prácticas y sostener relaciones que no se agotan en la producción académica. Lejos de ser una exigencia adicional, este compromiso es una condición fundamental para producir conocimiento de manera justa, situada y coherente con la defensa de la vida y los territorios.

En este marco, Linda Tuhiwai Smith propone un proceso reflexivo que orienta una práctica investigativa ética y comprometida antes, durante y después del trabajo en territorio. A partir de sus aportes, y de la Guía de investigación decolonial: Trabajando con Pueblos Indígenas u Originarios en Territorios Ancestrales, derecho, ambiente y recursos naturales del Perú (2022), se retoman cinco procesos interrelacionados que permiten sostener una investigación comprometida:

Proceso reflexivo para una investigación comprometida

- Redescubrimiento o reaprendizaje: Reapropiación crítica de la propia historia para comprender la cultura, la lengua y la identidad desde las que se investiga.
- Duelo: reconocimiento y elaboración de la herencia histórica de la colonización y sus impactos persistentes.
- Soñar: repensar las instituciones, estructuras y marcos coloniales, abriendo la imaginación a otras formas de relación y conocimiento.
- Compromiso: vinculación activa con el fortalecimiento de la identidad y los propósitos colectivos de los pueblos indígenas.
- Acción: reconstrucción e implementación de prácticas orientadas a una identidad y una investigación decoloniales (Smith, 2008; Snow et al., 2016).

Práctica

1. Redescubrimiento /

Reaprendizaje: ¿Desde qué historia, cultura y lengua investigo?

¿Cuál es mi relación personal e institucional con el colonialismo?

¿Qué supuestos llevo al territorio?

2. Duelo: ¿Qué emociones emergen al reconocer las historias de colonización propias y de los pueblos indígenas? ¿Cómo reconozco las violencias y pérdidas sin minimizarlas ni neutralizarlas académicamente?

3. Soñar: ¿Cuáles son los futuros deseados por las comunidades? ¿Cómo conciben el buen vivir y el desarrollo? ¿Qué estructuras o

lógicas coloniales necesitan ser repensadas?

4. Compromiso: ¿Con qué responsabilidades me comprometo más allá del proyecto?

¿Cómo se expresa la retribución y la corresponsabilidad acordada con la comunidad?

5. Acción: ¿Cómo contribuye la investigación a los planes de vida y procesos colectivos?

¿Cómo se devuelven los conocimientos y se evalúan sus impactos junto a la comunidad?

Principio

6

La reflexividad como
práctica ética y política de
la investigación

Principios éticos relacionales

desde una investigación situada

Este principio se sitúa como una práctica ética fundamental de la investigación, estrechamente vinculada a la honestidad, la responsabilidad y el ejercicio constante de la autorreflexión. La reflexividad atraviesa y se articula con todos los principios desarrollados en esta guía en particular con la posicionalidad, ya que nos interpela a mantenernos atentas a nuestro lugar, nuestras decisiones y nuestros efectos dentro del proceso investigativo.

Asumir la reflexividad implica reconocer que no existen investigaciones ni comunidades estáticas. Toda investigación se desarrolla en contextos vivos y cambiantes, atravesados por ritmos propios, transformaciones inesperadas, tensiones, errores, dudas y, en ocasiones, desilusiones. No hay objetivos definitivos ni protocolos cerrados que puedan anticiparlo todo; por ello, este principio exige flexibilidad y apertura, no solo metodológica, sino también ética y relacional. Ser reflexivas implica aprender a revisar críticamente nuestras planificaciones, certezas y expectativas, así como a ajustarlas en diálogo con los territorios y las personas con quienes investigamos.

La reflexividad es un proceso continuo, que no se agota en un momento específico del proyecto, sino que debe sostenerse antes, durante y después del trabajo de investigación. Aunque se trata de un ejercicio crítico, también debe ser compasivo y cuidadoso, especialmente cuando se investiga en contextos atravesados por violencias históricas, desigualdades estructurales y relaciones asimétricas de poder. Reflexionar no significa juzgar ni culpar, sino aprender a hacernos responsables de lo que hacemos, decimos, interpretamos y difundimos.

Es fundamental recordar que toda investigación está tejida por relaciones y que nuestras interpretaciones no pueden reducirse a dicotomías simplificadoras, estereotipos o juicios morales sobre las comunidades con las que trabajamos. La

falta de reflexividad en el análisis y la interpretación puede derivar en representaciones inadecuadas, reforzar narrativas coloniales o producir consecuencias negativas incluso daños para los pueblos indígenas. En este sentido, ser reflexivas es también una forma de prevenir la reproducción de violencias simbólicas y epistemológicas.

Vivir el principio de la reflexividad implica prestar atención tanto a las dimensiones intrapersonales (emociones, motivaciones, expectativas, miedos, sesgos) como a las dimensiones interpersonales y colectivas que configuran el proceso investigativo. Tal como señala Nicholls (2009), la reflexividad permite que la persona investigadora sea honesta consigo misma y con los otros respecto a su implicación en el proceso. En muchos casos, esto requiere desaprender enfoques positivistas profundamente arraigados en la formación académica, que privilegian la distancia, la neutralidad y la supuesta objetividad, para abrirse a otras formas de conocer, escuchar y comprender la realidad (Fals Borda en Alonso Bejarano et al., 2019).

Aplicar la reflexividad es, en este sentido, es una invitación a cuestionar la ficción de la mirada colonial objetiva y a poner en tensión las verdades universalistas que se presentan como neutrales y desprovistas de poder. La decolonización del conocimiento exige revisar críticamente aquellas ideas, categorías y metodologías que han sido naturalizadas como únicas o superiores, sin reconocer su origen situado ni sus vínculos con proyectos coloniales (Fals Borda en Alonso Bejarano et al., 2019). En la práctica, esto implica que las investigadoras sean conscientes de sus propios límites y parcialidades como condición para avanzar hacia investigaciones más éticas, situadas y comprometidas.

Al trabajar cuestiones relacionadas con identidades, memorias e historias colectivas, la reflexividad es especialmente crucial. Una investigación decolonial debe

evitar enfoques deterministas, esencialistas o fijadores, y reconocer que son los propios pueblos quienes, desde su derecho a la autodeterminación, definen sus identidades, narrativas e historiografías. Desde esta perspectiva, la investigación no busca representar, hablar por ni cerrar esas historias desde fuera, sino cuando así es deseado abrir espacios para que los pueblos decidan cómo, cuándo y si desean narrarse a sí mismos.

Así entendida, la reflexividad no es un

ejercicio abstracto ni un requisito metodológico adicional, sino un eje estructurante de la ética investigativa. Implica sostener una actitud permanente de revisión crítica, asumir errores, escuchar las incomodidades y aceptar que investigar de manera decolonial también significa estar dispuestas a cambiar, a detenernos y, en algunos casos, a no avanzar. Esta disposición constituye una condición imprescindible para una investigación verdaderamente situada, justa y respetuosa de la vida y de los territorios.

Práctica

- **Examinar de forma explícita las propias motivaciones, expectativas y supuestos sobre el territorio y las comunidades**, identificando posibles sesgos derivados de la formación académica, la filiación institucional o el financiamiento.
- **Asumir que los objetivos, metodologías e interpretaciones pueden modificarse a lo largo del proceso**. Registrar y reflexionar sobre dudas, tensiones, errores, dilemas y puntos ciegos, entendiéndolos como parte constitutiva y no como fallas del proceso investigativo.
- **Revise si sus interpretaciones caen en simplificaciones, estereotipos o juicios morales**. Pregúntese: ¿desde qué marco estoy interpretando lo que veo y escucho? Evite explicaciones rápidas frente a procesos complejos y contradictorios.
- **Escuchar activamente retroalimentaciones, desacuerdos o incomodidades**, reconociendo los límites del propio entendimiento y solicitando aclaraciones cuando sea necesario.
- **Acepte que equivocarse forma parte del proceso investigativo**. Cuando un error tenga impacto en las comunidades, hágalo explícito, pida disculpas y revise la práctica. La reflexividad incluye la capacidad de rectificar.
- **Mantener una disposición abierta a reformular interpretaciones**, corregir o retirar contenidos cuando estos puedan generar daño.

*Recuerde que el territorio no se adapta al proyecto; **el proyecto se adapta al territorio.***

Principio

7

Protección/
No al extractivismo
epistemológico

Principios éticos relacionales

desde una investigación situada

A lo largo de la historia y aún en la actualidad, en nombre de las múltiples crisis que vivimos, numerosas investigaciones se han aproximado a los Pueblos Indígenas con el objetivo de extraer, sistematizar y apropiarse aquello que se considera "valioso" de sus conocimientos. Estas prácticas han contribuido a normalizar una producción científica que se beneficia de los saberes indígenas sin reconocer autorías individuales o colectivas, ni los derechos políticos, culturales y territoriales asociados a dichos conocimientos e inclusive de patentar sus conocimientos. En muchos casos, las personas y comunidades involucradas aparecen apenas mencionadas en los agradecimientos o nombradas genéricamente como "participantes"; en otros, ni siquiera son reconocidas en otros casos impedidas de reclamar autoría.

Esta falta de reconocimiento no es un descuido aislado, sino que se expresa en prácticas estructurales que reproducen relaciones asimétricas de poder, como la publicación y circulación de conocimientos sin consentimiento informado, sin procesos de devolución y sin una evaluación cuidadosa de los impactos que esa exposición puede generar sobre los territorios, las relaciones internas y las dinámicas comunitarias. El conocimiento indígena es así convertido en recurso académico, mientras las comunidades quedan excluidas de los beneficios materiales, simbólicos y políticos derivados de su uso.

Como advierte Linda Tuhiwai Smith, la investigación occidental ha estado históricamente implicada en dinámicas de extracción y apropiación de los saberes indígenas, al punto de que "el deseo de la academia por conocer se ha traducido en la capacidad de extraer y reclamar propiedad sobre nuestras formas de conocimiento" (Smith, 1999). Estas prácticas persisten cuando se asume que encuentros breves, entrevistas puntuales o intercambios parciales habilitan a escribir con autoridad sobre un Pueblo Indígena,

sin atender a los límites, tensiones y responsabilidades éticas que implica dicha representación.

En líneas de investigación que proponemos debemos ser conscientes de las dinámicas de extractivismo epistémico que aumentan como aumenta el interés por las investigaciones en territorios indígenas. Para la filósofa Sámi Rauna Kuokkanen, incluso las investigaciones bien intencionadas pueden reproducir este extractivismo cuando no cuestionan las estructuras coloniales que determinan quién define el valor del conocimiento, quién lo interpreta y quién se beneficia de su circulación.

Evitar el extractivismo epistémico exige, por tanto, una reflexión crítica y sostenida sobre la forma en que se adquiere, sistematiza y comunica el conocimiento indígena, así como sobre las jerarquías que estructuran quién investiga, quién interpreta y quién se beneficia de la investigación. Estas prácticas de apropiación no son individuales ni accidentales: han sido aprendidas, normalizadas y legitimadas por los sistemas educativos, los regímenes de autoría académica y las lógicas de publicación dominantes (Radcliffe, 2021).

Avanzar hacia otras formas de producción de conocimiento requiere descentrar la figura del investigador externo y cuestionar su rol tradicional como intérprete autorizado. Esto implica reconocerse como sujeto situado dentro de un entramado de relaciones, al mismo tiempo que se reconoce a los Pueblos Indígenas como investigadores, coproductores de conocimiento y agentes con plena capacidad de decisión sobre los procesos, los contenidos y los usos de la investigación. Promover investigaciones colaborativas, participativas y comunitarias no es una concesión metodológica, sino una condición ética fundamental para evitar dinámicas extractivas y para contribuir, de manera concreta, a la autodeterminación, el fortalecimiento comunitario y la justicia epistémica (Smith, 2008; Snow et al., 2016; Kuokkanen, 2020; Simpson, 2014).

Criterios éticos operativos para evitar el extractivismo epistémico

Reconocimiento explícito de autorías indígenas. Reconozca autorías individuales y colectivas cuando los conocimientos, análisis o conceptos provengan de pueblos indígenas.

Considere coautorías cuando el conocimiento se haya construido de manera colaborativa.

Consentimiento informado continuo y situado. Entienda el consentimiento como un proceso, no como un formulario puntual. Revise y actualice los acuerdos cuando cambien los objetivos, productos o formas de difusión. Acepte el derecho de las comunidades a retirar, modificar o limitar el uso del conocimiento compartido.

Derecho a decidir qué no se investiga ni se publica. Reconozca que no todo conocimiento debe ser investigado, documentado o publicado.

Prohibición de apropiación y patentamiento. No registre, patente, ni privatice conocimientos indígenas, directa o indirectamente. Evite transferir saberes a terceros (empresas, ONGs, Estados) sin autorización explícita y colectiva.

Denuncie prácticas institucionales que favorezcan la apropiación de conocimientos tradicionales.

Reconozca a los Pueblos Indígenas como productores y custodios de conocimiento, no como fuentes de información.

Antes de publicar o difundir, pregúntese: ¿Quién gana reconocimiento, recursos o prestigio con esta investigación? ¿Quién asume los riesgos?

Principio
8

La **devolución de los datos** como práctica ética, relacional y política

Principios éticos relacionales

desde una investigación situada

La devolución de los datos no constituye una etapa final ni meramente informativa del proceso investigativo, sino una práctica relacional, ética y política fundamental. Desde una investigación situada y comprometida, devolver los datos implica reconocer a las comunidades y pueblos indígenas como co-productores del conocimiento y garantizar que los saberes construidos en conjunto regresen a los territorios y a las relaciones que los hicieron posibles (Ortenzi et al., 2025).

Este es un ámbito en el que muchos equipos de investigación fallamos, ya sea por limitaciones de tiempo, falta de recursos, deficiencias en la planificación o incluso por el temor a confrontar que, en ocasiones, los resultados obtenidos no resultan satisfactorios o relevantes para las comunidades. Reconocer estas tensiones, nombrarlas y asumirlas forma parte del trabajo ético del quehacer investigativo, y es una condición necesaria para no reproducir lógicas de omisión o desresponsabilización.

Investigar en y con comunidades implica aceptar que no siempre se encuentra lo que se espera, que los objetivos pueden transformarse a lo largo del trabajo colectivo y que los procesos dependen de múltiples factores relacionales. Por ello, resulta fundamental sostener una comunicación constante, honesta y horizontal, así como una alineación permanente con las comunidades durante todo el proceso investigativo, y no únicamente al inicio o al final.

La devolución constituye un camino concreto para invertir las lógicas extractivistas que históricamente han estructurado la producción académica y de las cuales tanto la academia como las instituciones se han beneficiado. Devolver no significa únicamente entregar datos o resultados, sino asumir una relación ética y política sostenida con las comunidades a lo largo de todo el proceso de investigación.

Retener datos y resultados producidos en

contextos comunitarios obstaculiza el derecho de las comunidades indígenas a tomar decisiones informadas sobre la gestión de sus territorios, recursos, cuerpos y formas de vida (ITK, 2018). Estas prácticas no solo generan daño continuo, sino que reproducen formas de investigación extractiva. En ese sentido, el colonialismo extractivo —y de asentamiento— persiste en la ciencia dominante en la medida en que los investigadores conservan el control último sobre los datos y, por extensión, deciden con quién, cómo y para qué se comparten y aplican los resultados científicos (Jennings et al., 2023). Cuestionar este control es un paso indispensable hacia una investigación verdaderamente descolonizada.

Desde este principio, se promueven formas reales y concretas de devolución que reconozcan todo lo que las comunidades aportan al proceso investigativo. Esto implica presentar los hallazgos en lenguajes claros, accesibles y situados; compartir, en la medida de lo posible, los materiales producidos —textos, análisis, imágenes, registros audiovisuales u otros insumos en formatos físicos o digitales disponibles para las comunidades; y reconocer abiertamente los errores, límites y tensiones del proceso de investigación.

La devolución es también un ejercicio de transparencia y apertura ética. Supone compartir con las comunidades no solo los resultados, sino también los aciertos y desaciertos de la investigación, exponiendo la vulnerabilidad del equipo investigador. Esto requiere disposición al escrutinio, a la crítica y a la retroalimentación por parte de las comunidades y participantes a lo largo del proceso, y no únicamente al cierre del proyecto (Snow et al., 2016). En este sentido, la devolución implica asumir responsabilidades que exceden los protocolos institucionales o la aprobación de comités de ética: el compromiso principal es con las comunidades.

En la práctica, este principio se traduce en la creación de espacios de diálogo y

discusión con interlocutores, orientados a aclarar dudas, incorporar sugerencias, atender cuestionamientos y revisar colectivamente tanto los contenidos como el propio proceso de investigación. La devolución se concibe así como un momento de encuentro y co-construcción, y no como un acto final, unilateral o meramente informativo.

Asimismo, la devolución no se agota en el vínculo directo con la comunidad, sino que conlleva la responsabilidad de hacer circular los hallazgos en otros espacios que puedan beneficiar a las comunidades y contribuir a desarmar lógicas extractivistas del conocimiento. Esto implica desafiar la idea de que la investigación debe circular

exclusivamente en élites académicas y promover su accesibilidad para organizaciones, espacios comunitarios, centros de formación y ámbitos educativos. En este sentido, es especialmente relevante producir materiales dirigidos a audiencias diversas, incluyendo a las propias comunidades participantes, y no solo a los lectores académicos habituales (Alonso Bejarano et al., 2019).

La devolución, entendida como corresponsabilidad, reafirma que investigar implica responder por los vínculos que se tejen, asumir los efectos del conocimiento producido y sostener el compromiso más allá del cierre formal del proyecto.

Práctica

- **Planifique la devolución desde el inicio del proyecto**, definiendo junto a las comunidades qué se devolverá, en qué formatos y en qué momentos.
- **Devuelva en lenguajes claros y situados**, evitando formatos exclusivamente académicos o de difícil acceso.
- **Genere espacios de diálogo para la devolución**, concebidos como encuentros de escucha, intercambio y revisión colectiva, no como presentaciones unilaterales.
- **Comparta no solo resultados, sino también límites, errores y tensiones del proceso investigativo**, asumiendo la propia vulnerabilidad del equipo.
- **No retenga datos relevantes que puedan apoyar decisiones comunitarias** sobre territorios, recursos o procesos propios.
- **Revise colectivamente los usos y la circulación futura de los resultados** antes de su difusión pública.
- **Promueva la circulación del conocimiento más allá de la academia**, en espacios que puedan beneficiar directamente a las comunidades.
- **Sostenga el compromiso más allá del cierre formal del proyecto**, manteniendo canales de comunicación y rendición de cuentas.
- **Devolver los datos es una práctica de corresponsabilidad ética y política** que rompe con el extractivismo epistémico y sostiene los vínculos que hacen posible la investigación.

Conclusiones

Investigar como responsabilidad compartida

Esta guía nace como un ejercicio de compartir más de una década de experiencia como investigadora, académica y activista, desde la consciencia de que vivimos y trabajamos dentro de un sistema colonial en el que las asimetrías sociales, epistémicas y territoriales no solo persisten, sino que continúan reescribiéndose en nuevas formas. Frente a este panorama, se vuelve urgente crear, entre nuestras redes, formas prácticas y coherentes que nos permitan fortalecer nuestras comunidades, nuestros vínculos y nuestro trabajo colectivo.

Asumo la academia como un territorio de lucha y de ocupación, un espacio contradictorio que habito con la aspiración de transformarlo día a día de manera más ética, cuidadosa, comprometida y amorosa. Recuperar lenguajes que nos han sido robados o invisibilizados dentro del mundo de la investigación como el cuidado, el afecto, la reciprocidad y la responsabilidad relacional es también una forma de disputa. Ocupar estos espacios con conciencia y responsabilidad nos permite cruzar otras fronteras, al tiempo que nos exige no reproducir aquello que criticamos: una investigación colonial, eurocéntrica y desarrollista que continúa hablando en nombre de los pueblos y practicando el extractivismo bajo nuevas retóricas.

El interés de esta guía no es ofrecer recetas ni soluciones cerradas. Se trata, más bien, de compartir saberes básicos y aprendizajes situados que he ido construyendo a partir de otros documentos, guías, conversaciones y experiencias colectivas, reconociendo que este texto no resolverá, por sí solo, las profundas desigualdades que atraviesan la producción de conocimiento en contextos indígenas. Su intención es incomodar, abrir preguntas y tensionar prácticas que han sido históricamente naturalizadas tanto en la academia como en las instituciones que la sostienen.

Investigar desde una perspectiva decolonial no implica "hacer mejor" aquello que se ha hecho durante décadas, sino reconocer que la investigación es un territorio de disputa ética, política y epistémica. Cada decisión metodológica —qué se pregunta, cómo se registra, qué se publica, qué se calla y cómo se devuelve— es también una decisión relacional, que produce efectos concretos en los cuerpos, los territorios y los vínculos que sostienen la vida.

Los principios aquí propuestos no deben entenderse como requisitos formales, listas de verificación ni criterios de legitimación académica. Son, ante todo, compromisos que exigen tiempo, incomodidad, escucha, reflexividad y responsabilidad sostenida. Constituyen el tejido desde el cual no solo investigamos, sino que establecemos relaciones de respeto y reciprocidad, con la intención explícita de invertir las lógicas coloniales y extractivistas que criticamos. Construir alianzas transformadoras y conexiones heterogéneas requiere también acordar lenguajes, principios y horizontes comunes desde un punto de partida decolonial y anticolonial.

Asumir estos principios implica renunciar a la idea de una investigación neutral, aceptar nuestra propia implicación en relaciones de poder y responder, de manera ética, tanto por los efectos deseados como por los no deseados del conocimiento que producimos.

Descolonizar la investigación no es una tarea individual ni un logro personal. Es una práctica colectiva, situada y siempre inacabada, que solo puede sostenerse en diálogo con los pueblos, desde el cuidado de las relaciones y desde un compromiso claro con la defensa de la vida. Esta guía es, por tanto, una invitación a caminar la investigación no como una forma de extracción, sino como una responsabilidad compartida, asumida con los territorios y con las comunidades que la hacen posible. **A todas ustedes, mi profundo agradecimiento.**

Autora de la **Guía Decolonial**

Ana María Noguera Durán

Ana María Noguera Durán es investigadora postdoctoral en el Grupo de Investigación de Género y TIC (GenTIC) de la Universitat Oberta de Catalunya. Actualmente lidera el proyecto Mujeres Indígenas Interconectando Conocimientos: Cuerpos, Territorios y Tecnologías para la Vida (INDIWOMINT), financiado por el programa europeo Horizonte Europa (Acciones Marie Skłodowska-Curie, 2023).

Su trabajo se centra en comprender y visibilizar los saberes y formas de vida de los pueblos indígenas, especialmente en su relación con la tierra, el territorio y las tecnologías. Le interesa la defensa de la tierra y los territorios. Explora lo que se conoce como ontologías relacionales, es decir, maneras de entender el mundo basadas en interdependencias entre humanos, naturaleza y otros seres, desde perspectivas indígenas.

Para ello, desarrolla investigaciones con metodologías situadas, interseccionales y decoloniales.

A lo largo de su trayectoria ha sido profesora universitaria en Colombia y Brasil, y ha trabajado de cerca con organizaciones sociales, tanto rurales como urbanas, que defienden el territorio y la soberanía de las comunidades indígenas, quilombolas y campesinas. También cuenta con experiencia en procesos de formación en artes, derechos humanos y memoria, especialmente en contextos marcados por la guerra, conflicto armado y la violencia social.

Su investigación dialoga con campos como las humanidades ambientales, los estudios de género, las epistemologías indígenas y los estudios del cuerpo y la performance, siempre buscando tender puentes entre el conocimiento académico y las luchas y experiencias de las comunidades.

Referencias bibliográficas

Alonso Bejarano, C., Castillo, A., Espinoza, A., & Mendoza, M. (2019). Decolonizing ethnography: Undocumented immigrants and new directions in social science. Duke University Press.

De la Cadena, M. (2015). Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds. Duke University Press.

Escobar, A. (2015). Sentipensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones UNAULA.

Escobar, A. (2018). Designs for the pluriverse: Radical interdependence, autonomy, and the making of worlds. Duke University Press.

Espinosa Miñoso, Y. (2014). De la política de la identidad a la crítica de la colonialidad del saber. Ediciones del Signo.

Fals Borda, O. (1987). La investigación-acción participativa. Universidad Nacional de Colombia.

Global Indigenous Data Alliance. (2019). CARE principles for Indigenous data governance. GIDA.

hooks, b. (1994). Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. Routledge.

hooks, b. (1999). All about love: New visions. William Morrow.

Inuit Tapiriit Kanatami. (2018). National Inuit strategy on research. Inuit Tapiriit Kanatami.

Jennings, L., Hudson, M., Carroll, S. R., & Walker, J. (2023). Indigenous peoples' rights in data: A contribution toward Indigenous research sovereignty. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 8, 1173805. <https://doi.org/10.3389/frma.2023.1173805>

Kilomba, G. (2019). Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano. Cobogó.

Kuokkanen, R. (2007). Reshaping the university: Responsibility, Indigenous epistememes, and the logic of the gift. UBC Press.

Kuokkanen, R. (2020). Restructuring relations: Indigenous self-determination, governance, and gender. Oxford University Press.

Liboiron, M. (2021). Pollution is colonialism. Duke University Press.

Nicholls, R. (2009). Research and Indigenous participation: Critical reflexive methods.

International Journal of Social Research Methodology, 12(2), 117–126. <https://doi.org/10.1080/13645570902727698>

Ortenzi, K. M., Flowers, V. L., Pamak, C., Saunders, M., Schmidt, J. O., & Bailey, M. (2025).

Good data relations are key to Indigenous research sovereignty: A case study from Nunatsiavut. *Ambio*, 54, 256–269. <https://doi.org/10.1007/s13280-024-02077-6>

Radcliffe, S. A. (2021). *Decolonizing geography: An introduction*. Polity Press.

Ribeiro, D. (2017). O que é lugar de fala? *Letramento*.

Rivera Cusicanqui, S. (2010). Chixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. *Tinta Limón*.

Simpson, L. B. (2014). Land as pedagogy: Nishnaabeg intelligence and rebellious transformation. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 3(3), 1–25.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples*. Zed Books.

Smith, L. T. (2008). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples* (2nd ed.). Zed Books.

Smith, L. T. (2021). *Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples* (3rd ed.). Zed Books.

Snow, K. C., Hodge, F. S., & McKinley, A. (2016). Indigenous participatory research and reciprocity. *Action Research*, 14(3), 315–329. <https://doi.org/10.1177/1476750315618940>

Tuck, E. (2009). Suspending damage: A letter to communities. *Harvard Educational Review*, 79(3), 409–427.

Tuck, E., & Yang, K. W. (2012). Decolonization is not a metaphor. *Decolonization: Indigeneity, Education & Society*, 1(1), 1–40.

INDIWOMINT

